

NAMANGAN XALQ ERTAKLARIDA OBRAZLAR TURKUMI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6761870>

Ahmedova Mohidil

Namangan davlat universiteti magistranti

Annotatsiya : *Ushbu maqolada xalq ertaklari, jumladan , Namangan xalq ertaklari haqida , ulardagi obrazlar tizimi, g'oyalar, ertak kompozitsiyasi haqida fikrlar keltirib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *ertak , syujet, kompozitsiya , satira va yumor, obraz, konflikt.*

Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan so'ng, xalqimiz hayotida buyuk o'zgarishlar sodir bo'ldi. Barcha jabhalarda jumladan, iqtisodiy, madaniy, ilmiy, sog'liqni saqlash ayniqsa, adabiyot va ta'lim sohasida hech kimning xayoliga kelmagan mislsiz o'zgarishlar, rivojlanishlar yuz berdi.

O'zbek folklori izchil ravishda yanada rivojlanib uni yosh avlodga o'rgatish va yetkazish eng muhim vazifalardan biri bo'lib qoldi. Adabiyotning yosh avlodning dunyoqarashini shakllantirish , uni yuksak fazilatga ega inson bo'lib yetishidagi roli va ahamiyati katta ekanligi hech kimda shubha tug'dirmaydigan haqiqat . Bu borada taniqli metodist olim, professor Boqijon To'xliyevning quyidagi fikrlarini keltirish o'rinlidir : “ Badiiy adabiyotning insonning ruhiy dunyosini , ichki olamini boyitishda, uning inson sifatida shakllanishidagi ahamiyati nihoyatda kattadir . Ko'plab buyuk insonlarni eslasak , o'zlari erishgan muvafaqqiyatlar zamirida badiiy adabiyotning o'rni alohidaligini aniq ta'kidlaydilar , “ - deydi olim. Aynan o'zbek folklori adabiyot asosini tashkil etuvchi asosiy vosita desak , mubolag'a bo'lmaydi. Inson hayotining taraqqiyot bosqichlarida yuz bergan tarixiy, ijtimoiy siyosiy voqea va hodisalar ko'zgusi folklor asarlari uzoq o'tmish davrlar tarixiga egadir.

Ertak janri o'zbek folklorining ajralmas bir bo'lagidir. Ertak qadimiylik xarakteriga ega bo'lib, xalq og'zaki ijodining eng ko'p tarqalgan ommaviy turlaridan biridir. Unda xalqning ming yillar davomida yig'ilgan hayot tajribalari, tabiat va jamiyat haqidagi tushunchalari o'zining badiiy ifodasini topgan. Ertaklar folklor asarlarining boshqa turlari kabi avloddan avlodga o'tib , og'zaki an'ana tarzida bizgacha yetib keldi. Ana shu asarlarni to'plash va tadqiq etish borasidagi ishlar avvaldan bir necha bor qilingan bo'lsa-da, bu ish XX asr boshlarida avj oldi. Ayniqsa , 1982- yilda chiqqan “ Sart xalq ertaklari “ to'plami e'tiborga sazovordir . To'plamga kiritilgan “ Xirsiddin polvon “ ertagining variant 1909 – yilda o'qituvchi Vasilevs Namangan uezdi Yangiqo'rg'on maktabi o'quvchisi Ismoil Buraimovdan yozib olgan

va “ Turkistanskije vedomosti “ gazetasida nashr ettirgan , bunday turkumdagi ertaklarni ko'plab sanash mumkin.

Namangan xalq ertaklarini o'rganishda Tojiboy G'oziboyevning amaliy ishlari tahsinga sazovor. U Namangan viloyatida keng tarqalgan o'zbek folklori namunalarini tolmas to'plovchisi va tadqiqotchisi sifatida elga tanilgan. Hozirda Namangan xalq ertaklari va ulardagi obrazlar talqiniga alohida to'xtalib o'tamiz. Ma'lumki, ertaklar g'oyaviy tematik va badiiy xususiyatlari jihatidan hayvonlar haqidagi, sehrli , maishiy ertaklar kabi turlarga bo'linadi. Bu turlar obrazlar talqini, konflikt, syujet, kompozitsiya, fantastik uydurmalarining o'rni va funksiyasi , til va uslubi jihati bilan bir –biridan farq qiladi.

Namangan xalq ertaklarini ham quyidagi 3 guruhga bo'lish mumkin:

1. Hayvonlar haqidagi ertaklar: “ Tulpor ot” , “ Tilla baliq “ , “ Bulbul bilan Qarqunoq”
2. Sehrli ertaklar : “ Chol bilan dev” , “ Qubbola qush “ , “ Tilla bargli chinor “ , “ Qurbaqa qiz “ , “ Bo'ri qiz”
3. Maishiy ertaklar : “ Sinchi kal” , “ Rasuljon” , “ Javlonbek” , “ Dono vazir” , “ Jamila qiz” , “ Shokir va Shakarot” , “ Aqlli o'g'lon” , “ Ahmoq podsho” , “ Ikki do'st” va boshqalar.

Namangan maishiy ertaklarining ko'p qismini xajviy ertak tashkil qiladi. Ularda o'tkir satira va xushchaqchaq yumor mavjud. Lekin shu bilan bir qatorda satirik ertaklar va yumoristik ertaklar o'rtasida ham muayyan farqlar mavjud. Obrazlarni qarshi qo'yish shaklidagi ifoda etish asar mazmunida mavjud bo'lgan antogonizmdan boshlanishidanoq ana shu badiiy usul asosida obrazlar talqini yuz bera boshlaydi. Bu to'qnashuv ikki sinf vakillarining kurashuvidir. Ertaklarda kurashningh prinsipal xarakterga ega bo'lishi esa satirik ertaklarning muhim tomonini belgilaydi.

Obrazlar to'qnashuvida yuzaga kelgan voqealar rivojining u yoki bu darajasi fantastik ertaklardan farqlanib turadi. Chunki satirik ertaklarda obraz, voqealar harakati tez, shiddat bilan boshlanib taraqqiyot yo'lga kirib boradi. Ertak asosini tashkil etgan u yoki bu g'oya , obrazlar sifatida ana shu protsesda ma'lum bo'ladi. Ayniqsa , Namangan xalq ertagi hisoblanmish “ Ahmoq podsho “ ertagining syujet chizig'ida tezkor rivojlanish , situatsiyalarda hukmronning tentaknamo harakati , farosatsizligi va ochko'z , maqtanchoqligi bo'rta borib yaxlitlangan sari , oddiy xalq ongida hukm surgan adolatsiz shoh va ularga qarshi oddiy xalqning g'azab tuyg'usi kuchayib boradi. Bu o'rinda shoh obrazidagi maqtanchoqlik, manmanlik, uzoqni ko'ra bilmaslik va ochko'zlik sifatlari ko'zga tashlansa , xalq vakilining sodda , aqlli , dono ekanligi yaqqol namoyon bo'ladi. “ Xiylakor kal “ nomli yana bir yumoristik ertagida esa, syujet voqealari rivojida xiylakorlik, laqmalik kabi illatlar tanqid qilinadi. Demak, ertaklarda to'qnashuv sababchi bo'lgan voqealarning asosiy g'oya

atrofida keskin va tez rivojlanish hodisasi obrazlar belgisi o'ziga xos tomonlarini qabartib ifodalashda ahamiyatlidir. Ertaklarda kompozitsiya ham o'ziga xos bo'lib, asosan qisqa, biroq chuqur va keng mazmunli bir yoki uch - to'rt epizoddan tashkil topadi. Mavjud epizodlarda mavjud harakat birligi hajv mazmunli voqealar rivojini yuzaga keltirib, aniq maqsad sari yo'naltiradi. Voqealar rivojiga turtki bergan harakat birligi keyinchalik konflikt rivojiga kuch berib uni keskinlashtiradi.

“ Qozi bilan kambag'al “ ertagidagi “ kal” laqabli kambag'alni yenga olmagan “ eshak “ laqabli qozi o'z mansabidan foydalanib , uni shariat bo'yrasiga o'tqazadi. Uni qiyin va kulguli vaziyatga qo'yib raqibidan o'ch olmoqchi bo'ladi , ammo ertak oxirida uning o'zi barchaning oldida mulzam bo'lib qoladi. Ertakdagi kulgili vaziyat qozi qiyofasida o'zbilarmonlik , qo'pol takabburlikni, tadbirkor kambag'alda esa mehnatkash ahliga xos hozirjavob, va donolikni ifodalab beradi.

Xulosa qilib aytganda, yuqorida tahlilga tortgan Namangan xalq ertaklari xalqimiz ijtimoiy hayotining har xil bosqichida voqe bo'lgan yangilik, o'zgarishni xolis badiiy ifoda etgan asarlardir . ulardagi voqe alar va obrazlar ham aynan xalq hayotini ifodalab berishga xizmat qiladi desak mubolag'a bo'lmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI :

1. To'xliyev B. Adabiyot o'qitish metodikasi. T.: “Yangi asr avlodi “ 2006.
2. Afzalov M. Xalk ertaklarining tasnifi. O'zbek xalq ijodi. T.: Fan 1967.
3. Imomov K. O'zbek folklori ocherklari , uch tomlik, t. II, 40b
4. G'oziboyev T. Namangan xalq ertaklari. T,; Sharq, 1998.